

УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.14216390

Научная статья

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В
СОДЕРЖАНИИ ЯДРА ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ**

**PEDAGOGICAL TECHNIQUE OF THE FUTURE TEACHER IN THE
CONTENT OF THE CORE OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION:
FEATURES OF FORMATION**

ПОЗДЕЕВА ОКСАНА ГЕОРГИЕВНА,

преподаватель,

*ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический
университет имени В.Г. Короленко».*

СЫРМАН КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

специалист технопарка,

*ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический
университет имени В.Г. Короленко».*

ЮГОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

*ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический
университет имени В.Г. Короленко».*

POZDEEVA OKSANA GEORGIEVNA,

Lecturer,

Glazov State University of Engineering and Pedagogical named after V.G. Korolenko.

SYRMAN KIRILL ALEXANDROVICH,

Technopark specialist,

Glazov State University of Engineering and Pedagogical named after V.G. Korolenko.

YUGOVA NATALIA LEONIDOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Glazov State University of Engineering and Pedagogical named after V.G. Korolenko.

В статье рассмотрены коммуникативно-цифровой и психолого-педагогический модули ядра высшего педагогического образования. Описана структура программ подготовки, которая состоит из семи модулей. Проанализировано содержание данных модулей и его возможности для формирования педагогической техники будущих учителей. Выделены и охарактеризованы группы компонентов педагогической техники. Обозначены перспективы исследования в области формирования компонентов педагогической техники в процессе обучения по образовательным программам в соответствии с ядром высшего педагогического образования.

The article considers the communicative-digital and psychological-pedagogical modules of the core of higher pedagogical education. The structure of the training programs, which consists of seven modules, is described. The content of these modules and its possibilities for the formation of pedagogical techniques of future teachers are analyzed. Groups of components of pedagogical technique are identified and character-

ized. The prospects of research in the field of the formation of components of pedagogical technology in the process of learning according to educational programs in accordance with the core of higher pedagogical education are outlined.

Ключевые слова: ядро высшего педагогического образования, компоненты педагогической техники, содержание модулей, коммуникативно-цифровой модуль, психолого-педагогический модуль.

Key words: the core of higher pedagogical education, components of pedagogical technology, content of modules, communicative digital module, psychological and pedagogical modules.

Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 года №1688-р, стала ориентиром для многих стратегических изменений в системе образования.

Основными задачами Концепции являются: обеспечение единых подходов к осуществлению предметной, методической и психолого-педагогической подготовки будущих учителей; разработка требований к базовой части содержания педагогического образования, его результатам и условиям реализации.

Задачи, указанные выше, легли в основу методических рекомендаций по подготовке кадров по программам педагогического образования на основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро высшего педагогического образования») (далее - рекомендации, Ядро).

Методические рекомендации по подготовке педагогических кадров определяют ключевые характеристики и параметры основных профессиональных образовательных программ педагогических направлений подготовки (уровень бакалавриата и (или) базового высшего образования) (далее – образовательные программы) по профилям, соответствующим предметам (предметным областям) федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Одним из ключевых направлений Ядра является единая структура программ подготовки, которая состоит из семи модулей.

Модули общепрофессиональной подготовки: социально-гуманитарный модуль, коммуникативно-цифровой модуль, здоровьесберегающий модуль, модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Модули профессиональной подготовки: психолого-педагогический модуль, модуль воспитательной деятельности и предметно-методические модули в соответствии с направленностью (профилем) программы (предметной областью общего образования).

В соответствии с методическими рекомендациями, модуль – последовательность учебных мероприятий (дисциплин, практик), объединенных в тематические целостные разделы и блоки, которые имеют логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания, то есть отвечают за выработку той или иной компетенции или группы компетенций [4].

Для каждого модуля определен оптимальный объем и перечень дисциплин, практикумов и практик, которые необходимо реализовать при подготовке педагога. Все они в целом нацелены на формирование профессиональных компетенций и компонентов педагогической техники будущего учителя, которые позволят решать педагогические задачи по обучению и развитию личности обучающегося.

Педагогическая техника, наряду с направленностью, знаниями и способностями, является одним из компонентов педагогического мастерства учителя. В реальной практике работы учителя именно во владении педагогической техникой выражается его мастерство и уровень развития способностей [6, с. 5].

Педагогическая техника – комплекс общепедагогических и психологических умений учителя, обеспечивающих владение им собственным психофизиологическим состоянием, настроением, эмоциями, телом, речью и организацию педагогически целесообразного общения, т.е. оптимальное поведение педагога и его эффективное взаимодействие с воспитанниками в различных педагогических ситуациях [3, с. 147].

Выделяют две группы компонентов педагогической техники.

– Первая группа связана с умением педагога управлять своим поведением: владение своим организмом (мимика, пантомимика; управление эмоциями, настроением (снятие излишнего психического напряжения, создание творческого самочувствия); социально-перцептивные способности (внимание, наблюдательность, воображение); техника речи (дыхание, постановка голоса, дикция, темп речи).

– Вторая группа компонентов – с умением воздействовать на личность и коллектив, и раскрывает технологическую сторону процесса воспитания и обучения: дидактические, организаторские, конструктивные, коммуникативные умения; технологические приемы предъявления требований, управления педагогическим общением, организации коллективных творческих дел и пр. [7, с. 184].

Проведенный анализ исследований показал недостаточное количество работ, раскрывающих формирование компонентов педагогической техники, в том числе с использованием содержания модулей ядра высшего педагогического образования.

Целью данной статьи является анализ содержания образовательных программ высшего образования, разработанных на основе Ядра, и возможности его применения для формирования педагогической техники будущих учителей в процессе обучения.

Рассмотрим более подробно содержание нескольких общепрофессиональных и профессиональных модулей.

Коммуникативно-цифровой модуль состоит из следующих дисциплин и практики: Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Технологии цифрового образования, Учебная (проектно-технологическая) практика.

Данный модуль формирует компетенции будущего педагога, которые позволят ему в своей профессиональной деятельности осуществлять социальное взаимодействие, коммуникацию со всеми участниками образовательных отношений с помощью русского и иностранных языков, в т.ч. с использованием ИКТ, профессиональных компетенций в сфере медийно-информационной грамотности [4].

Мы считаем, что содержание дисциплин и практики коммуникативно-цифрового модуля может послужить начальным этапом формирования таких компонентов педагогической техники, как речь, саморегуляция, мимика, пантомимика и организация педагогического общения. Для этого в Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени В.Г. Короленко модуль дополнен двумя дисциплинами: Практика читательской деятельности и Основы публичного выступления.

Завершающим этапом прохождения учебной (проектно-технологической) практики является представление и защита созданного в соответствии с направленностью образовательной программы проекта. В ходе защиты проекта обучающиеся могут продемонстрировать освоение ими в период прохождения практики коммуникативной компетенции, т.е. способность к восприятию любых высказываний и готовность к созданию своих речевых произведений в соответствии со знаниями, умениями, практическим опытом, принятыми нормами языка, личностными качествами, с использованием невербальных средств, а также умение ориентироваться в пространстве, обстановке, учитывая тему, цель, задачи, коммуникативные и этические установки; достигать результатов посредством речи [1, с. 30].

Публичное представление результатов работы позволяет студентам показать умение презентовать себя, грамотно представлять материал, вести дискуссию, диалог, давать ком-

ментарии, уровень развития навыков самообладания, эмоциональной устойчивости, контроль за мимикой, пантомимикой.

Содержание психолого-педагогического модуля строится на основе следующих дисциплин и практик: Психология, Педагогика, Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями, учебная практика (технологическая) «Психологические основы профессиональной деятельности», учебная практика (технологическая) «Педагогическая диагностика метапредметных образовательных результатов», учебная практика (технологическая) «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ», производственная практика (педагогическая) «Психолого-педагогические технологии в обучении и развивающей деятельности» [4].

Модуль направлен на формирование у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности на основе знаний закономерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, системы научных представлений об инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и особыми образовательными потребностями, владения умениями реализации инклюзивной модели образования, восприятия межкультурного разнообразия общества; организации и интерпретации психолого-педагогических исследований [4].

Проанализировав содержание дисциплин и практик психолого-педагогического модуля Ядра, можно утверждать, что в совокупности оно направлено на решение таких задач, как:

- а) осуществлять отбор педагогических и других технологий;
- б) осуществлять выбор методов, приемов взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- в) осуществлять отбор психолого-педагогических технологий и применяет их в профессиональной деятельности с учетом возрастных, психофизиологических особенностей обучающихся;
- г) взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося;
- д) использовать педагогически обоснованное содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся.

В соответствии с методическими рекомендациями внедрения Ядра высшего педагогического образования реализация психолого-педагогического модуля предшествует предметно-методическому модулю, изучение которого требует от студентов знание общих педагогических закономерностей и психологических механизмов процесса обучения школьников. Данные знания осваиваются в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин (прежде всего, таких разделов, как дидактика и педагогическая психология). [2, с. 6]

На наш взгляд, именно данный модуль Ядра способствует формированию компонентов педагогической техники, которые основаны на умении воздействовать на личность и коллектив, и раскрывать технологическую сторону процесса воспитания и обучения: дидактические, организаторские, конструктивные, коммуникативные умения; технологические приемы предъявления требований, управления педагогическим общением.

Подводя итоги, следует отметить, что модули ядра высшего педагогического образования, разработанные на основе базовых принципов единства требований к содержанию, результатам, условиям реализации образовательных программ; усиления практикоориентированности подготовки существенно повысят качество образовательного процесса [5]. Содержание рассмотренных в статье модулей позволяет уже сейчас утверждать, что оно способствует формированию некоторых компонентов педагогической техники будущего учителя и требует более детального его изучения.

Исследование выполнено по проекту «Разработка методики формирования педагогической техники у будущих учителей при диалоге с интеллектуальными системами в пространстве вузовского технопарка», который реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках государственного задания (дополнительное соглашение Министерства просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко» № 073-03-2024-058/7 от 02.11.2024 к соглашению № 073-03-2024-058 от 19.01.2024 регистрационный № НИОКТР 1023033000355-3-5.3.1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермошина М.А. Аксиологический потенциал коммуникативной компетенции студентов при реализации проекта "Ядро высшего педагогического образования" // *Философские, социологические и психолого-педагогические проблемы современного образования*. 2022. № 4. С. 28-33.
2. Зайцев В.В. Методологическая функция психолого-педагогического знания в методической подготовке будущего учителя // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*. 2023. № 10(183). С. 4-16.
3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.: И; М.: Издательский центр «Академия», 2000. 176 с.
4. Письмо Минобрнауки России от 15.11.2023 № МН-5/203212 "О направлении методических рекомендаций по подготовке педагогических кадров" (вместе с "Методическими рекомендациями по подготовке педагогических кадров на основе единых подходов к их структуре и содержанию образовательных программ высшего образования (уровень бакалавриата и (или) базового высшего образования) ("Ядро высшего педагогического образования)"). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_474683 (дата обращения 09.11.2024).
5. Трубина Л.А. Содержание и новые формы организации предметно-методической подготовки в условиях внедрения "Ядра педагогического образования" / Л.А. Трубина, Е.Л. Ерохина // *Наука и школа*. 2022. № 4. С. 34-44.
6. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. М.: Центр "Педагогический поиск", 2001. 176 с.
7. Якушева С.Д. Педагогическая техника – основа педагогического мастерства // *Вестник Челябинского государственного педагогического университета*. 2011. № 2. С. 182-190.

© Поздеева О.Г., Сырман К.А., Югова Н.Л., 2024.